

LOYIHALASH TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH ORQALI TALABALARDA LIDERLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Abdusattorova Go‘zalxon

Farg‘ona viloyati “Yuksalish” nodavlat ta’lim tashkiloti

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda liderlik sifatlarini shakllantirish va bu jarayonda loyihalash texnologiyalarining qay darajada ahamiyatga ega ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Bilish faoliyati, ta’lim texnologiyalari, loyihalash, liderlik, mustaqil qaror qabul qilish.

Hozirgi vaqtda jahon miqyosida yetakchilik amaliyotiga bo‘lgan ishonch inqirozi va tashvishlari tufayli yoshlar yetakchiligini rivojlantirishda dolzarblik mavjud. Liderlik inqirozi inson hayotining har bir bosqichida yetakchilikni rivojlantirishga e’tibor qaratishga va yoshlarning liderlik salohiyatini rivojlantirishda ochiq bo‘lishga chaqiradi.

Liderlik bu – inglizchadan tarjima qilinganda yetakchi, boshlovchilik so‘zlari zamirida shakllangan atama sifatida umumiy ishni bajarishda boshqalarning yordami va xatti-harakatlarini o‘zaro birlashtiruvchilik qobiliyatining namoyon bo‘lishi bilan baholanadi. Ta’lim jarayoniga tadbiiq etilganda, yetakchilikni shakllantirish bir necha samarali, o‘quv muhiti uchun qulay hamda barcha talaba yoshlar guruhi uchun maqbul bo‘lgan texnologiyalar va yangicha metodikalarni qo‘llashni talab etadi.

Talabalarda liderlik qobiliyatini va uning guruhga ta’sirini o‘rganish, o‘quv faoliyatini tizimli tashkil etish, har bir talaba bilan individual ishlashni yo‘lga qo‘yish va shaxslararo munosabatlarda liderlarning rolini oshirish kabilarni inobatga olsak, ta’limda mustaqil ishlashni shakllantirishga undovchi metodikalarga ehtiyoj seziladi. Xususan, loyihalash texnologiyalari ham ayni shu maqsadni ko‘zda tutgan holda bilim berish dasturlariga olib kiriluvchi metodikalar sirasiga qo‘shilmoqda.

Aytaylik, biror amaliy dars jarayonida loyihalash texnologiyasiga murojaat qilindi, bunda, o‘quv protsessida amalga oshiriladigan ishlar tizimini puxta rejalashtirib olish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Taxminan quyidagicha planlashtiriladi:

- dolzarb yoki yechim topish lozim bo‘lgan mavzu tanlab olinadi;
- tadqiqot natijasi oldindan prognozlashtiriladi;
- har bir loyihaning amalga oshirish ichki metodlari aniqlanadi;
- talabalar o‘zaro bilish faolliklari va qobiliyatlilik tamoyillarining yaqinligi jihatidan kichik yoki katta guruhlariga bo‘linadi;
- o‘qituvchi nazoratida loyihaning ilk bosqichlari amalga oshiriladi;
- natijalar umumlashtiriladi.

Yuqorida ko‘rsatilganidek, har bir loyihalash ishlari mobaynida talabalarda:

- mustaqil fikrlash;
- o‘zi mustaqil tarzda qaror qabul qilish;
- kichik yoki katta guruhlariga yetakchilik qilish;
- fikrlar nomutanosibliigi yuzaga kelganda, o‘z fikrining ustuvor jihatlarini jamoa a‘zolariga isbotlay olish;
- boshqalarni o‘zi tutgan yo‘l ortidan ergashtirish singari sifatlar shakllanib boradi.

Olimlarning “Har bir inson ma’lum layoqat bilan dunyoga keladi va uni rivojlanib borishi u yashayotgan muhit bilan bog‘liq” - degan so‘zlarini inobatga olsak, liderlikning rivoj topishida u shakllanadigan muhitning tashkillanishiga ham ehtiyoj borligi ravshan bo‘ladi. Shunday ekan, ta’limga olib kirilgan loyihalash texnologiyalari ayni shu liderlik yuzaga chiqariladigan ijobiy muhit vazifasini o‘tashi aniq bo‘ladi. Umuman olganda, yoshlarda o‘smirlik davrining aksariyat qismi ta’lim jarayonining yuqori bo‘g‘inlarida o‘tishini inobatga olib, aytish mumkinki, bu davrda liderlikni shakllantirish eng avvalo oiladan tashqaridagi holatlarda ta’limning samarador tashkil etilishiga ham bog‘liq ekan. Qachonki, ta’limda mustaqillikni, mustaqil qarorlar chiqarishni targ‘ib etuvchi metodikalar soni ortmas ekan, liderlikni o‘quv jarayonida yanada rivojlantirish ham sustlashib boraveradi. Ta’limdagi liderlikni yuzaga chiqaruvchi usul va yo‘riqlarning mohiyatan loyihalash bilan

bog‘liqligi esa loyihalash texnologiyasini zamonaviy ta’limning ajralmas bo‘lagiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qayumov A., Parmonova I. “Innovatsion ta’lim texnologiyasida loyihalash metodi imkoniyatlari va uni amalga oshirish bosqichlari”. 2023.
2. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. “Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati”. Metodik qo‘llanma – T.:TDPU, 2014.
3. Raxmanova N. “Biologiyani o‘qitishda loyihalash texnologiyasidan foydalanish afzalliklari” T.: “Nauchniy impuls” 2003. 5-bet.
4. Mahmudov M. “Talim natijasini loyihalash” Pedagogik mahorat. 2002. 1-son.
5. Nishonova Z.T. “Oliy maktab psixologiyasi”. Toshkent. 2003.
6. Saidahmedov N.S. “Yangi pedagogik texnologiyalar – T.: Fan, 2017.